

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

EKONOMIKA
ECONOMY
IQTISODIYOT

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию... ..	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida... ..	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari..... 100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна

Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан 106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек

Tijorat banklarida xalqaro pul o‘tkazmalarini rivojlantirish yo‘llari..... 116
Sodiqov Baxtiyor To‘raqulovich

Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi 125
Nasimov Shavkat Vasievich

Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo‘llari 132
Jalilov Baxodir Amiraliyevich

Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo‘l.....138
Tirkacheva Farangiz Sur‘at qizi

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi 145
Salomov Temurbek Boburmirzo o‘g‘li

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....152
Kamil Sharipov

Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish 159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.

Banklar likvidiligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta‘siri164
Absalamov Akram Tolliboyevich

O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi..... 173
Davronov Jahongir Ma‘sud O‘g‘li

O‘zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o‘rni va uni yanada rivojlantirish yo‘nalishlari 178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich

Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari 183
G‘iyosidinov Boburbek Baxtiyor o‘g‘li

Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms 190
Koziyev Jalaluddin Alisher o‘g‘li

Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari 197
Hamrokulov M.O.

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Umarходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta’siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
«Понятие «туристский потенциал региона»: его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций».....	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta’minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta’minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махаммаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels	403
Mamatkulova Shoirra Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish	433
<i>Imomova Muhabbat Volnazarovna</i>	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	441
<i>Raupov G‘ayrat Soyibovich</i>	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi	449
<i>S.R. Bobokalonov</i>	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.	458
<i>Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li</i>	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
<i>Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich</i>	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных476	
услуг и его применение в узбекистане	
<i>Икромжон Йигиталиев</i>	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
<i>Xusanova Malohat Mengnoronovna</i>	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
<i>Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li</i>	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari	500
<i>Rasulov Sherzod Ashirovich</i>	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
<i>Abduraimova Nigora Abdugapparovna</i>	
Soliq tizimi modernizatsiyasining kontseptual asoslarini takomillashtirish	513
<i>Nomazov Baxrom Bobomuradovich</i>	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili	520
<i>Samiyeva G.T.</i>	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
<i>Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna</i>	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
<i>Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich</i>	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг	543
<i>Сайфиддинов Илхом Файзиддинович</i>	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili	549
<i>Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich</i>	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati	555
<i>Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi</i>	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг	656
Юлдашев Жамшид Абрарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal processorlarida parallellashtirish algoritmlari	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O‘zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo‘llarni qo‘llash choralari	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Qoraqolpog‘iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy	689
ko‘rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo‘jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O‘zbekistonda yoqilg‘i-energetika korxonalarini faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni va ahamiyati	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o‘g‘li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg‘or xorij tajribasi qo‘llash imkoniyatlari	726
Akromov Shohrux Shuhrat o‘g‘li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalarini xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari	749
Jo‘raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o‘zgarishi to‘g‘risida hisobot	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili	775
Jo‘rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

Erkin iqtisodiy zonalarda loyiha boshqaruvini tashkil qilish	792
<i>Matluba Soyibova, Dinara Abdikarimova</i>	
O‘zbekiston mintaqalarida sanoat tarmog‘ini rivojlantirishning hududiy jihatlar	797
<i>Matniyazova Iqboloy Baxramovna</i>	
Mamlakatimizda marketingning rivojlanish istiqbollari: muammo va yechimlar	806
<i>Mirzaeva Intizor Ergashevna</i>	
O‘zbekiston chakana bank xizmatlari rivojlanishi va tijorat banklarining samaradorligiga ta’siri	816
<i>Tursunova Yulduz Xojayor qizi</i>	
Aholi ish bilan samarali bandligining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari tarkibidagi o‘zgarishlarga.....	824
bog‘liqligi <i>Alisher Tuychiyev Jurayevich, Yuldasheva Samarbonu</i>	
Korxonalarda qaror qabul qilish masalalari	829
<i>Ubaydullayev Lutfulla Xabibullayevich</i>	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari	835
<i>Boltaev Abror Sayitmuradovich</i>	
Tadbirkorlik sub’ektlariga ko‘rsatiladigan moliyaviy hisob-kitob xizmat turlarini.....	841
takomillashtirish yullari <i>Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna</i>	
Aktivlar menejmenti tizimida amortizatsiya siyosati va uni muvozanatlashgan moliyaviy.....	845
barqarorlikni ta’minlashdagi o‘rni <i>Kurbonov Xayrilla</i>	
Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarini samarali boshqarish yo‘llari.....	855
<i>Xolboev Sayfullo Narzullaevich</i>	
Qoraqalpog‘iston respublikasida aholini ichimlik suv ta’minoti va oqova suv xizmatlari.....	861
bilan ta’minlash masalalari <i>Xalmuratov Kallibek Joldasbaevich</i>	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishni	
takomillashtirish.....	871
<i>G‘anieva Nozima Alijon qizi</i>	
Pulli avtomobil yo‘llari loyihalari: ilg‘or tajribalar va ularni o‘zbekistonda qo‘llash.....	876
imkoniyatlari <i>Rashidov Boburbek</i>	
O‘zbekiston sug‘urta bozorini ekonometrik modellashtirish.....	881
<i>Mirzayev Bobur Soyibjonovich</i>	
Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobining xususiyatlari	887
<i>Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich</i>	
Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar xarid qilishning ilg‘or xorij tajribasi.....	894
<i>G‘ofurov Temur Baxrom o‘g‘li</i>	

O'zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o'rni	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o'rni	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Eshkuvatov Azizjon Baxtiyorovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O'zbekistonning to'qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O'zini o'zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari	961
Navro'zova Farog'atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

“RADIOALOQA, RADIOESHITTIRISH VA TELEVIDENIYE MARKAZI” DUKINING IQTISODIYOTDAGI O‘RNI VA FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH MEXANIZMLARI

Eshkuvatov Azizjon Baxtiyorovich
TDIU, mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: “Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” DUKi iqtisodiyotdagi o‘rni raqamli texnologiyalar yordamida yanada kuchaymoqda. Raqamli transformatsiya, xizmatlar sifatini oshirish va samaradorlikni ta’minlash orqali markazning iqtisodiy faoliyati rivojlanmoqda. Ushbu tadqiqotda, raqamli texnologiyalarning qo‘llanilishi, innovatsion yechimlar va kelajak istiqbollari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Radioaloqa, raqamli texnologiyalar, iqtisodiy rivojlanish, innovatsion yechimlar, televideniye.

Abstract: The «Radio Communication, Broadcasting, and Television Center» State Unitary Enterprise plays a significant role in the economy through the use of digital technologies. Digital transformation enhances service quality and operational efficiency of the center. This study examines the application of digital technologies, innovative solutions, and future prospects.

Keywords: Radio communication, digital technologies, economic development, innovative solutions, television.

Аннотация: “Радиосвязь, радиовещание и телевидение” ГУП занимает значимое место в экономике благодаря использованию цифровых технологий. Цифровая трансформация способствует улучшению качества услуг и повышению эффективности работы центра. В данном исследовании рассматриваются применение цифровых технологий, инновационные решения и перспективы развития.

Ключевые слова: Радиосвязь, цифровые технологии, экономическое развитие, инновационные решения, телевидение.

KIRISH

Mamlakatimizda televideniye so‘nggi yillarda ilg‘or raqamli texnologiyalarni o‘zlashtirib, raqamli uzatishga to‘liq o‘tdi. Bu borada Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi DUKning roli juda kattadir. Raqamli radioeshittirish tushunchasiga alohida to‘xtalib o‘tsak, raqamli radioeshittirish – bu raqamli axborotlarni radioto‘lqinlar orqali simsiz uzatish texnologiyasi bo‘lib, analog radioeshittirish tizimlaridagi radiochastota spektridan samarali foydalanish yoki yuqori sifat standartlari xizmatlarini ko‘rsatish imkonini beradi. Shuningdek, xarakteristikalarining yaxshilanganligi, tan narxi va iste‘mol etiladigan quvvatning pastligi bilan ustunlikka ega hisoblanadi.

MAVZU DOIRASIDA MATERIALLAR TAHLILI

Mamlakatimizda raqamli texnologiyalardan foydalanishning oʻrni beqiyos boʻlib, turli manbalarda har xil taʼriflar keltirilgan. A.N. Berlinning fikricha, “Ishbilarmonlar va tadbirkorlar uchun mijozlarning oʻzgaruvchan ehtiyojlariga oʻz vaqtida javob bera olish juda muhim, buni telekommunikatsiya kompaniyalarini ochish tajribasi koʻrsatadi. Bularning barchasi kompaniyada doimiy nazoratni oʻrnatish, biznes jarayonlarini takomillashtirish imkoniyatlari va koʻrsatilayotgan xizmatlar sifati uchun zarurdir. Avtomatlashtirish har qanday telekommunikatsiya kompaniyasining asosiy afzalliklaridan biridir. Shu tufayli asosiy koʻrsatkichlarni tahlil qilish va yigʻish samaradorligi oshadi.”

M. M. Shakirov va S.V. Kiselyovlar taʼkidlaganidek, “mijozlarning ehtiyojlarini qondirish uchun xizmat koʻrsatish zanjirining asosiy boʻgʻinlari telekommunikatsiya xizmatlarini ishlab chiqaruvchi, sotuvchi va xizmatni mavjud boʻlgan davrda qoʻllab-quvvatlaydigan xizmat koʻrsatuvchi tashkilotdir.” Bu shuni koʻrsatadiki, xizmat koʻrsatish faoliyati maʼlum bir xizmat turi sifatida telekommunikatsiya xizmatlari va ularni ishlab chiqaruvchi korxonalarining raqobatbardoshlik darajasini oshirishning ajralmas qismi va muhim omili hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ilmiy abstraksiyalash, guruhlash, qiyoslash, retrospektiv va istiqbolli, empirik tahlil va boshqa uslublardan foydalanildi. Maqolada telekommunikatsiya korxonalarini faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning tashkiliy-huquqiy asoslari oʻrganilib, tegishli xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Radioeshittirish va televidenie markazining (RTM DUK) asosiy yoʻnalishlari: yer usti va sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimlaridan foydalangan holda radioeshittirish dasturlarini tarqatish xizmatlari; Oʻzbekiston Milliy teleradiokompaniyasi va Oʻzbekiston Respublikasi tijorat studiyalarining radioeshittirish dasturlari, shuningdek, radioeshittirish xizmatlari. Xorijiy radiostansiyalar dasturlarini translyatsiya qilish, mavjud kabel televideniyesi tarmoqlarini rivojlantirish va yangi tarmoqlarni yaratish. Oʻzbekiston Respublikasi «RRTM» DUK orqali «Oʻzbekiston Respublikasida raqamli televideniye joriy etish konsepsiyasi»ni amalga oshirmoqda, bu raqamli televideniye bosqichma-bosqich qabul qilishni oʻz ichiga oladi.

Shunday qilib, tranzaksion xarajatlar – avtomobil almashish misolida boʻlgani kabi – muayyan iqtisodiy faoliyat umuman amalga oshirilishiga taʼsir qiladi. Kompaniyalar nuqtayi nazaridan tranzaksiya xarajatlari xizmatni bozor orqali sotib olish oʻrniga kompaniyaning oʻzida xizmat yaratish amalga oshiriladimi yoki yoʻqmi degan qarorga markaziy taʼsir qiladi (kalit soʻz: qaror qabul qilish yoki sotib olish va outsorsing).

1-rasm. “Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi maqsadi”³³³

³³³ Muallif ishlanmasi.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

“Radioeshittirish va televideniye markazi” DUKning qonunga ko‘ra, u o‘z nomidan shaxsiy mulkka egalik qilish, sotib olish va undan foydalanish huquqiga ega. Shuningdek, markaz javobgarlikni shakllantirishda, sudda sudlanuvchi va sudlanuvchi sifatida ishtirok etishda imkoniyatlarga ega. Vazirlikning roziligi bilan yuridik shaxslarda ishtirok etishga ruxsat berilgan tijorat va notijorat tashkilotlarining a‘zosi bo‘lish huquqini ham qo‘lga kiritishi mumkin. Bu esa markazning iqtisodiy faoliyatini kengaytirish va rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

1-jadval

“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi DUKning vazifalari”³³⁴

№	Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi vazifalari
1.	Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye tarqatish tarmoqlarini loyihalash, qurish, ulardan foydalanish va xizmatlarini ko‘rsatish, ularning barqaror va sifatli ishlashini ta‘minlashda zamonaviy telekommunikatsiya texnologiyalaridan, shu jumladan axborot, kompyuter va media texnologiyalardan keng foydalanishni tashkil etish
2.	Mulkchilik shaklidan qat‘iy nazar teleradio tashkilotlarning buyurtmalariga ko‘ra, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ommaviy axborot vositalarini yetkazib berish xizmatlarini ko‘rsatish
3.	Zamon talablari, davlat va soha standartlari va me‘yorlariga muvofiq radioaloqa, radioeshittirish va televideniye tarmoqlari, texnik vositalari, texnik bino va minora inshootlari, antenna va machta qurilmalaridan texnik foydalanishni ta‘minlash
4.	Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye tarmoqlarini, texnik vositalari, uzatish qurilmalari, texnik bino va minora inshootlari, antenna va machta qurilmalarini, energiya ta‘minot tizimlarini rivojlantirish, kengaytirish, qayta ko‘rish va zamonaviylashtirish
5.	Investitsiya va qurilish, shu jumladan ta‘mirlash va mukammal ta‘mirlash loyihalarini hamda investitsiya va manzilli dasturlarni ishlab chiqish, yangi texnika va texnologiyalar bilan jihozlash bo‘yicha istiqbolli ustuvor yo‘nalishlarni aniqlash va belgilash
6.	Investitsiya va manzilli dasturlarni amalga oshirish uchun moliyaviy manbalarini aniqlash, korxonalar, tashkilotlar va moliya institutlarining sarmoyalarini, shu jumladan chet el kreditlarini jalb qilish va “RRTM” DUKning investitsion siyosatini yanada takomillashtirish
7.	Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye tarmoqlarini, texnik vositalari, uzatish qurilmalari, texnik bino va minora inshootlari, antenna va machta qurilmalarini, energiya ta‘minot tizimlaridan texnik foydalanish qoidalari, nizomlari, yo‘riqnomalari va me‘yoriy hujjatlarini o‘rnatilgan tartibda ishlab chiqish va tasdiqlash
8.	Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye tarmoqlarini loyihalash, qurish, ulardan foydalanish va xizmatlarini ko‘rsatish faoliyatida axborot xavfsizligini ta‘minlash, axborot xavfsizligi tizimini yaratish, asosiy yo‘nalishlarni belgilash va takomillashtirish
9.	Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye tarmoqlari, texnik bino va minora inshootlari, antenna va machta qurilmalarini, energiya ta‘minot tizimlaridan texnik foydalanishni yuqori professional darajada amalga oshirish borasida mutaxassis va xodimlarni o‘qitish, ularning kasbiy mahoratini va malakasini oshirish bo‘yicha ishlarni tashkil etish
10.	O‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan beriladigan topshiriqlarga to‘liq rioya etgan holda amalga oshirish va mazkur hujjatlarda ko‘rsatilgan topshiriq va ko‘rsatmalarni so‘zsiz ijro etish

“RRTM” DUK faoliyatini iqtisodiy samarali tashkil etish maqsadida qo‘shimcha ravishda tegishli litsenziyalar asosida quyidagi faoliyatlarni amalga oshirishi mumkin:

- **Ish ulgurji va chakana savdo** bilan shug‘ullanish.

³³⁴ Muallif ishlanmasi.

- Axborot kriptografik himoyachilarini loyihalash, tayyorlash, ishlab chiqarish, ta'mirlash va ulardan foydalanish.
- Sanoat alpinizmini talab qiluvchi lavozimlar.
- Qurilish loyihalarini ekspertizadan o'tkazish.
- Arxitektura va shaharsozlik hujjatlarini yaratish.

Barcha soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar O'zbekiston Respublikasi byudjetiga va Milliy Trast jamg'armasiga to'lanadi. Davlat korxonalarining sof foydasi O'zbekiston Respublikasi byudjetiga to'lanadi va muassisga ajratmalardan keyin davlat korxonasida qoladigan sof foyda korxonaga ixtiyorida bo'ladi. Ushbu sof foydadan muassisning qaroriga binoan foydalaniladi.

"RRTM" DUK o'z ixtiyorida qoladigan sof foyda hisobiga korxonaga Ustavida nazarda tutilgan tartibda va muassis tomonidan tasdiqlangan miqdorlarda zaxira va boshqa fondlarni tashkil etishi mumkin. Foydaning bir qismi kompaniya jamoasidagi xodimlarning moddiy farovonligini oshirish va nafaqadagi ishchilar uchun ijtimoiy ta'minotni ta'minlashga ajratilishi mumkin.

2- rasm. Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi DUKning mol-mulkini, moliyaviy mablag'ini shakllantirish va kuchaytirish manbalari³³⁵

"RRTM" DUK faoliyati va javobgarliklar

"RRTM" DUK shartnoma majburiyatlarini buzish, kredit hisoboti tartibiga rioya qilish, soliqlarni to'lash va boshqa masalalar uchun to'liq javobgardir. Amaldagi qonunchilikka muvofiq, shartnoma boshqa tashkilotlar, tashkilotlar va muassasalar bilan huquqiy munosabatlarni o'rnatadi va qo'llab-quvvatlaydi. "RRTM" DUK ijtimoiy muammolarni hal etishda mavjud mablag'lardan oqilona va maqsadli foydalanishni ta'minlaydi. Ish faoliyatining yakunlari bo'yicha ish haqi fondini tashkil etadi va xodimlarni mukofotlash tartibini belgilaydi.

"RRTM" DUK va uning hududiy radioteleuzatish markazlari moliyaviy va xo'jalik faoliyatini kengaytirish va samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va bajaradi. Ular, shuningdek, me'yoriy qoidalarga muvofiq firmaning sof daromadini ajratadilar. Qurilgan zararlarni

³³⁵ Muallif ishlanmasi.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

qoplash esa, bu maqsadlar uchun tashkil etilgan zaxira fondi mablag‘lari hisobiga amalga oshiriladi.

“RRTM” DUK ma’lumotlarga asoslangan raqamli platformalar uchun ochiq va oson kirish imkoniyatiga ega tizim yaratishni maqsad qilgan. Agar ishtirok etgan tomonlar ochiq tizim ekanligiga ishonmasa, loyihalar muvaffaqiyatsiz bo‘lishi mumkin. Ko‘plab texnologik qulflar tufayli qaramlikdan qo‘rqish bor. Muvaffaqiyatning markaziy mezonini sifatida mutaxassislar o‘z platformalarining ochiqligini ta’kidlaydilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli texnologiyalar iqtisodiyotda biznes jarayonlarining samaradorligini, innovatsiyasini va yaxshilanishini ta’minlaydi. Bugungi kunda ilgari televideniye va radioeshittirish uchun ajratilgan 470 dan 862 MHz gacha bo‘lgan chastota resurslarini qayta taqsimlash uchun kurash olib borilmoqda. Bu raqamli er usti eshittirish tarmoqlarining sinxron (bir chastotali) tarmoqlardan foydalanishga o‘tishini talab qiladi. Bunday holatda, barcha tarmoq translyatsiyalari bitta telekanaldan foydalanish orqali chastotadan foydalanadi.

Bir chastotali sinxron tarmoqlarni qurish chastota resursidan foydalanish samaradorligini oshiradi va uni tejashga olib keladi, shuningdek, uyali aloqa operatorlari uchun 5G tarmogini qurishga sharoit yaratadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Münzer, B., Schoeffmann, K. and Böszörmenyi, L., 2017. Content-based processing and analysis of endoscopic images and videos: A survey. *Multimedia Tools and Applications*, [online] 77(1), pp.1323-1362.
2. Lavrov D.N. Seti va tizimlar telekommunikatsiyalari: o‘quv qo‘llanma. – M.: Aspekt Press, 2009 – 223 b.
3. Berlin A.N. Telekommunikatsion tarmoqlar va qurilmalar. – M.: IKF “EKSMOS”, 2011. – 322 b.
4. Kiselev S.V., Shakirov M.M. “Kontent, xarakteristika va telekommunikatsion xizmatlar tasnifi sifatida tadqiqot obyekti” [Matn]: Qozon milliy tadqiqot texnologiya universiteti, maqola – ilmiy maqola. Yil: 2013. Sahifalar: 311-316.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko'chirib bosilganda « "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.comBot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan. Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug'bek tumani Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>